

И.ЮСУПОВТЫҢ «ЖОЛДАС МУҒАЛЛИМ» ПОЭМАСЫНДА СИМВОЛЛАРДЫҢ КӨРКЕМЛИК ХЫЗМЕТІ

Даниярова Гүлзийра Полатовна

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкіс*

И.Юсупов қарақалпақ әдебиятында поэма жанрының раўажланыуына жол ашып берген сөз зергери. Шайырдың бул жанрда дөреткен дөретпелери илимпазлар тәрәпинен жоқары бақаланып, поэма тарауының жанрлық хәм идея-тематикалық тәрәптен байыуына себепши болғанлығын ескертип өтеди. Белгили илимпаз Г.Есемуратов шайырдың поэмалары хәкқында былай деп жазады: «И.Юсупов поэзиясы – адамға көз-қарастың хәм оған қойылатуғын талаптың өскенлигиниң гүўасы. Шайырлық йоштан дөреген бүгинги турмысымыздың актуаль бир мәселелери жөниндеги поэмалары менен көп ойланыу хәм излениудиң нәтийжеси. Оларда сюжет пенен композицияның жүйи билинбестей үйлесип кеткенлиги жийи көзге тасланып турады. Сызлық салып тиккендей әңгиме арасы қақырап кетпейди», [Есемуратов Г., 1976. – 111 б], - деп бақа береді. 2019-жылы Қ.Мәмбетов «И.Юсупов поэмаларының жанрлық өзгешеликтери» [Мәмбетов Қ., 2019] темасында диссертация жақлады. Бул илимий дәрәк биз ушын шайырдың поэмаларының жанрлық тәрәптен ажыратып, символ хәм метафоралық сүүретлеулерди анализлеуимиз ушын жүдә бақалы.

И.Юсуповтың «Жолдас муғаллим» эпикалық поэмасы 1949-жылы институтты питкеретуғын жылы баспадан шыққан. Бул шайырдың дәслепки ири сүйекли дөрәтпеси екенлиги өзи айтып өткен «Шайырлық» деген «ләззетли сүргинге айдалыуым» [Есемуратов Г., 1976. – 91 б] усы поэмадан басланады деген еди. ХХ әсир қарақалпақ әдебиятының 70-жылларға дейинги дәуири ишинде әдебиятта жаңа сиясий жәмийетлик, экономикалық, социал-турмыслық хәм мәдений-тарийхий шараятлар жүзеге келтирген жаңа дәуир адамының образын жасау, халықты ғалаба саўатландырыу, хаял-қызлар турмысындағы жаңаланыу жөнелисин, олардың жәмийетлик санасының өсиўин көрсетиу, халықлар дослығын ашып беріу усаған машқалалар әдебияттың раўажланыуының баслы бағдарларын көрсетип турыушы тийкарғы сыпатлы белгилер болғанындай, И.Юсуповтың “Жолдас муғаллим” поэмасында да ХХ әсирдиң 20-30-жылларындағы қарақалпақ аўылларында алып барылып атырған ағартыушылық, билимлендириу хәм тәлим-тәрбия ислериндеги жаңа дәуир, жаңа жәмийет муғаллимлериниң устазлық искерлигин көрсетиу баслы машқалалардан есапланады. Поэмада бул идея жаңа заман, жаңа усыл муғаллими Ораз образы арқалы ашып бериледи. Поэмада бас қахарман

Ораздың халықтың қараңғы санасына билим нурын қуйыуы үшін алып барған гүреслери менен пидәкерлик хызметлери эпикалық жобада кең түрде сөз етиледі. Бул образ барлық муғаллимлер үшін үлги десек те болады, яғнай, муғаллим қандай болыуы керек, олар өзлерин қандай тутыуы керек, деген мәселелерге шешим сыпатында кирип келген образ десек те болады. Себеби жәмийеттиң санасында муғаллим дегенде хәр тәрәплеме билимли, жәмийетте этикетлик қағыйдаларға толық жууап беретугын инсан, көз алдымызға келеди. Соның үшін да бул образ мәңгилик образ сыпатында инсанлардың санасында жасайды.

Поэма ўақыясы арбакеш Қурбанның өз арбасында Оразды алып баратырған жеринен басланады. Негизинде Қурбан Әметтиң үгити менен муғаллимди өлтирмекши болып, бул исти ислеў үшін хәр қыйлы пикирлерди айтып көндирип, оған жер бермекши болады. Бирақ, Қурбанның кеўлинде жаманлық жоқ екенлигин биз оның ишиндеги карама-қарсылықлы психологиялық жағдайынан билемиз. Оның ойының хәр қыйлылығын былай сүүретлейди. «Гейде ойы булт қойнына сүңгийди» бул қатарда булт – қараңғылық, гүнгирт дегенди аңлатады. «Көзин ашып жаңа өмирге жаңа жол», «Түсип атыр шын бахыттың жолына», «Сен жүрипсең қыйсық жолда түнлетип», [Юсупов И., 1974. – 143 б], - деген қатарларда қолланылған жол символы да мәселени бираз айқынластырады. Қурбанның ойларының бузылыуын былай сүүретлейди:

Сары шаян, уўлы жылан азғырған,
Оны азғырған жат-жамайдың түлкиси.
Бәри түлки.
Бәри қашқын.
Бәри сум.

Бул қатарлардан жәмийеттиң жаңаланыуына қарсы пикирде жүрген айырым адамларды «сары шаян», «уўлы жылан», «жат-жамайдың түлкиси», «қашқын», «сум» сыяқлы сыпатлаўлар менен тәрийиплейди. Поэмада қахарманлардың ишки дүньясы хәм олардың кеширмелерин сүүретлеў үшін тәбият символларынан өнимли пайдаланған. Тәбият символлары болған: боран, қар, қуяш, таң нуры, бәхәр хәм т.б. поэманың тийкарғы сюжетлериндеги ўақыяларды тереңлестириўде хәм шығарма тематикасының ашылыуында әхмийетли роль ойнайды. Қурбанның ойында хәр қыйлы пикирлердин тынбай кешип атырғаны, Оразды пышағы менен өлтириўди ойласа, бир жағынан Ораздың жақсы тәрәплерин ойлайды, оның сөзлеринде терең мәни бар екенлигин аңлап жетемен дегенше кеўлиндеги алағадалықты былайынша сүүретлейди:

Уйтқып боран, қар боратар баса-бас,

Қурбан тиклеп жолдасына қарамас.

Бүрсеңлеп ол отыр тонға оранып,

Ой үстине ой келеди аралас [Юсупов И., 1974. – 144 б].

Бұл қатарлардағы боранның уйытқыұы хәм қар хаостың (тәртипсизлик) символы, қыйыншылықтың, тосық хәм сынаўлардың белгиси болыўы менен бирге қар хәм боран тазаланыў, жаңаланыў ямаса изоляцияны да аңлатады. Әдебиятта хәм көркем өнерде бундай образлар персонажлардың эмоциональлық жағдайын көрсетиў ушын ямаса олардың дус келиўи мүмкин болған қыйын жағдайларды сүүретлеў ушын қолланылады. Мине, усындай уйытқыған күшли боран контекстте Қурбанның ишки гүресин хәм оның моральлық дилеммасының (бул термин этика пәнине тийисли. Грек тилилинен ді – еки, lemma – усыныс, деген мәниде. Бул орында Қурбанның ишки ой-қыялларында кешип атырған таңлаў гүреси. Оның алдында турған еки жолдың бирин таңлаўы) символы. Тәбийий элементлер (боран, қар, самал) оның ойлаў пайытын сүүретлей отырып, оның кеўлиндеги хаос хәм тәртипсизликти сүүретлейди. Боран хәм қар ол басынан кеширип атырған таңлаўдың қыйыншылықларын хәм өзи дус келетуғын жағдайлардың басымын өзінде жәмлеген. Бул образ пәклениў хәм жаңаланыў символы сыпатында да хызмет еткен. Тәбият кубылысларының сынаўлары арқалы Қурбан жаўыз адамлардың басымына қарамай, өзиниң ҳақыйқый инсанийлық принциплерин түсинип, соңынан дурыс қарар қабыл етеди. Солай етип, шығармада қолланылған боран хәм қар тек ғана сыртқы тосқынлықларды сүүретлеп қоймастан, ишки тосқынлықларды да сүүретлейди. Қурбанның характерин хәм оның жақсылық хәм жаманлық арасындағы ишки гүреслерин тереңрек ашып бериўге жәрдем береді.

Бул пикирге келиўимизге төмендеги қатарларды мысалға келтиремиз: «Намыссызбан, жүзим кеўлим қап-қара», «Мен хәзир бир адасқан ийт мысалы», «Беттиң арын белге түйген бийшара», «Ийт Әметтиң даўлап жүрген даўының», «Алдың менен қараңғылық аўырын», – деген метафоралық қатарлар арқалы Қурбанның характерли белгилери ашылады.

Нәрестедей шырт уйқыдан сескенип,

Ояндым мен басыма хуўш-ес келип,

Көзимди аштың,

Устаз болдың сен маған,

Мә қанжарым,

Усынаман мен саған,

Шәкиртиңнен болсын саған естелик [Юсупов И., 1974. – 147 б].

Қурбан өзиниң натуўры жолдан жүрип адасқанлығын түсинеди, әлбетте, бул Ораздың жәрдемінде болады.

Усылайынша, аўылға келген муғаллимнің келешекке деген үмити, оның сөйлеген сөзінде көриниўи арқалы этирапындағы инсанларға тәсир етеди. Поэмада сюжет желиси енди аўылдағы өзгерислер менен даўам етеди. Дийқан елинің тийкарғы табысы жерден екенлигин түсиндириўши қатарлар хәм этирапындағы тәбият көринислери толқып жырланады. Әлбетте, инсан өзиниң мийнети арқалы ғана инсанға айланады. Буны автор жақсы биледи. Поэмада усы образды жаратыўда шайыр көркем метафоралардан өнимли пайдаланады.

... Жерди кушқан еркин мийнет ышқында,
Кеўил шалқып ушқан адам қыялы
... Қайтпас мийнет қатты қоллы тәбият,
Арпалысқан қызғын мийнет өшегис
... Каналда суў астын-үстин лепирип,
Айдынында ақ шабақлар секирип [Юсупов И., 1974. – 164 б].

Бул қатарлар дәўир руўхын бериўде образлы хәм тәсирли қолланылған. Соның менен бирге мухаббат сезимлерин сүүретлеўде сол аўылда жайласқан көл ҳаққындағы аңызды тәсирли етип баянлаў арқалы мухаббат ҳаққында гәп болатуғынлығын алдынан билиўимизге болады:

Ақша жүзге қан жыйылып, мысалы,
Хабар берди жаңа пискен алмадан [Юсупов И., 1974. – 166 б].

Бул қатарларда алма мухаббаттың символы. Усылайынша поэманың сюжетлик раўажланыў бағдары Ораздың халық мәпи ушын хәрекет етиўи, нәтийжеде өзи ойлаған арзыў-нийетлерине жетисиўи менен шебер сүүретленеди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Есемуратов Г. Ибрайым Юсуповтың поэзиясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1976. – Б. 111.
2. Мәмбетов Қ. И.Юсупов поэмаларының жанрлық өзгешеликлери // филол...илим. бойынша философия док... (PhD) илимий дәр...алыў ушын таярланған дис. – Нөкис. 2019.
3. Юсупов И. Тумарис хәм басқа да поэмалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1974. – Б. 143.